

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ.

Джалилова Дилором Сирожиддиновна
старший преподаватель факультета Филологии
кафедры Языка и литературы Шахрисабзского
государственного педагогического института
Мухаммадиева Мадина Рашидовна
студентка первого курса- по направлению родной язык и
литература –(русский) Шахрисабзского государственного
педагогического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15803320>

ARTICLE INFO

Received: 24th June 2025
Accepted: 25th June 2025
Published: 30th June 2025

KEYWORDS

активизация,
познавательная
деятельность,
интерактивность,
наглядные методы обучения.

в мировой системе образования требуется новые подходы к обучению и воспитанию, в интерактивной образовательной среде. В течение последних десятилетий рост объемов информации приобрел масштабный характер, при этом большие информационные потоки проникают во все сферы жизни человека, в том числе и в сферу образования. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о новых формах и методах обучения в современном информационно-образовательном пространстве. Отношение педагогов к новым явлениям образовательной действительности неоднозначно, однако большинство преподавателей полагает, что системное проведение мультимедийных уроков, и в том числе уроков с применением интерактивных технологий достаточно эффективно.

В качестве наиболее доступного вида автоматизации обучения выделяют использование компьютерного потенциала в процессе обучения, в том числе на этапах обработки и систематизации результатов контрольных работ, тестов, фронтального и индивидуального опроса знаний студентов.

Познавательная деятельность студентов на занятиях русского языка не может сводиться только к пассивному слушанию, первичному восприятию и запоминанию учебного материала. Получая новые знания, студентов испытывают потребность применения их на практике. Таким образом, у студентов формируется новый формат профессиональной деятельности. Чем более сильный стимул студентов получает на занятиях, тем активнее протекает мыслительный и практический учебно-познавательный процесс, а следовательно, тем устойчивее его результаты. Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Для преподавателя нового времени недостаточно быть компетентным в своей области знаний, необходимо в образовательном процессе использовать методические инновации, которые на

ABSTRACT

В статье рассматриваются принципы и факторы, обеспечивающие успешную активизацию познавательной деятельности студентов на практических занятиях русского языка. Представлены основные интерактивные методы обучения, проанализирована их взаимосвязь с принципами активизации познавательной деятельности.

сегодняшний день связаны с применением интерактивных методов обучения. Именно поэтому активизация учебно-познавательной деятельности студентов в процессе обучения имеет столь важное значение.

Подробнее остановимся на важнейшем принципе обучения — наглядности. Именно на основе данного принципа обучения функционируют интерактивные методы обучения. В обучении русскому языку используются различные виды наглядных пособий.

Использование всего спектра средств наглядности, которым в настоящий момент располагает методика обучения русскому языку в вузе, позволяет обеспечивать более полное представление об образе или о понятии, что приводит к более прочному усвоению материала. При помощи наглядных средств у студентов развивается эмоционально-оценочное отношение к приобретаемым знаниям, к родному языку, активизируется познавательная деятельность в процессе обучения русскому языку.

При разработке и использовании средств наглядности в процессе обучения необходимо опираться на ряд общих принципов. Укажем основные из них:

- используемые средства наглядности должны соответствовать;
- средства наглядности должны использоваться в меру, применяться поэтапно и соответствовать конкретному содержанию каждого отдельного этапа урока;
- необходимо создание таких условий демонстрации объекта, чтобы никто из студентов не испытывал дискомфорта, наблюдая за демонстрируемым предметом;
- используя средства наглядности, необходимо правильно расставить акценты, обозначить главные элементы при показе иллюстраций;
- демонстрация наглядных пособий должна сопровождаться их четкими, лаконичными, уместными пояснениями и комментариями;

Процесс активизации познавательной деятельности студентов на занятиях русского языка с применением интерактивных методов будет проходить эффективнее, если будет опираться на основные принципы активизации познавательной деятельности студентов в процессе системного обучения с применением интерактивных методов обучения.

Игровой характер проведения занятий включает в себя как фактор интереса, так и фактор состязательности, но вне зависимости от этого представляет собой процесс, позволяющий мотивировать мыслительную активность учащихся. Правильно организованное игровое занятие должно способствовать саморазвитию. Любая игра побуждает ее участника к действию.

Учитывая перечисленные факторы, преподаватель может грамотно организовать познавательную деятельность студентов.

Работая над самостоятельными заданиями, студенты могут удостовериться в реальности тех процессов и явлений, о которых они узнают на занятиях. Это, в свою очередь, позволяет ребенку убедиться в истинности полученных сведений, что поможет привести к осознанности и прочности знаний. Средства наглядности повышают интерес к знаниям, позволяют облегчить процесс их усвоения, поддерживают внимание студента.

Для успешной реализации рассмотренных принципов и факторов важно использовать интерактивные методы обучения, позволяющие активизировать познавательную деятельность студентов на занятиях русского языка. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия,

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.

Список использованной литературы:

1. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). — М.: МПСИ, 2002.
2. Зельманова Л.М. Кабинет русского языка в средней школе. — М.: Просвещение, 2004.

